

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 20-30 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ИШСИЗЛИК, УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТИ ВА ТУГАТИЛИШ ЖАРАЁНИ.....	4
2. Алишер Сабиров ORAL HISTORY ОРҚАЛИ ЎТМИШГА НАЗАР. ОҒЗАКИ ТАРИХ ИЛМИЙ МАКТАБЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	16
3. Беҳзод Аббасов ЎЗБЕКИСТОН ССРНИНГ 1946-1950 ЙИЛЛАРДАГИ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	30
4. Мохира Азизова ЭКОЛОГИК ИНҚИРОЗ: КЕЧА ВА БУГУН.....	36
5. Шахноза Алимова ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ЯРАТИЛГАН МАЪНАВИЙ МЕРОСНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЦИВИЛИЗАЦИЯ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	40
6. Василя Зайниддинова СОВЕТ ҲОКИМИЯТИ ҲУКМРОНЛИГИ ЙИЛЛАРИДА БУТУН РОССИЯНИНГ БАРЧА ҲУДУДЛАРИДА ХУСУСАН, ЎЛКАМИЗДА 1920 ЙИЛДА АҲОЛИНИ РЎЙХАТГА ОЛИШ ТАДБИРИНИНГ ЎТКАЗИЛИШИ ВА УНДАН КЎЗЛАНГАН МАҚСАДЛАР ҲАМДА ЯКУНИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	45
7. Гулчехра Каримова КИБЕРЖИНОЯТЧИЛИК – ИЖТИМОЙ ХАВФ СИФАТИДА.....	52
8. Jurabek Polvonov O‘zMA JAMG‘ARMA LARIDAGI XIVA XONLIGIGA DOIR H UJ JATLAR TASNIFI (125-JAMG‘ARMA 1-2-RO‘Y N AT).....	58
9. Эркин Раджапов “КАТТА ТЕРРОР” ДАВРИДА ЎЗБЕК МИЛЛИЙ ҲАРБИЙ КАДРЛАР ЭЛИТАСИНИНГ ҚАТАҒОН ЭТИЛИШИ.....	66
10. Аҳадулла Раҳматуллаев ЧОР РОССИЯСИ ИСТИЛОСИ АРАФАСИДА ТУРКИСТОНДАГИ ТАРИХ ВА ТАРИХШУНОСЛИКНИНГ УМУМИЙ АҲВОЛИ.....	73
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	82
12. Асилбек Хўжаёров СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ.....	88

Шаходат Абдукаххаровна Рузматова,
Қўқон давлат педагогика институти
Тарих кафедраси ўқитувчиси
ruzmatovashaxodat@gmail.com

ҚЎҚОН ХОНЛИГИДАГИ КЎЧМАНЧИ ВА ЯРИМ КЎЧМАНЧИ АҲОЛИНИНГ ХОНЛИК ДЕМОГРАФИЯСИГА ТАЪСИРИ

For citation: Shakhodat A.Ruzmatova, THE INFLUENCE OF THE NOMADIC AND SEMI-NOMADIC POPULATION OF THE KOKAND KHANATE ON THE DEMOGRAPHY OF THE KHANATE. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 1, pp.82-87

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7679646>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Қўқон хонлиги ҳудудида яшаган кўчманчи ва яримкўчманчи аҳолининг яшаш турмуш тарзи, машғулоти, ўтроқ аҳоли билан ижтимоий, иқтисодий муносабатлари ва хонлик демографияси жараёнларига таъсирикелтириб ўтилган. Чорвадор кўчманчи аҳоли билан ўтроқ аҳоли ўртасидаги муносабатлар хўжалик алоқалари асосида қарор топганлиги, чорвадор доимо ўтроқ аҳоли томонидан ишлаб чиқилган деҳқончилик ва хунармандчилик маҳсулотларига эҳтиёжманд бўлганлиги, уларнинг ўзлари ҳам ўтроқ аҳоли яшайдиган воҳаларни гўшт, тери ва жун сингари чорвачилик маҳсулотлари билан таъминлаб турганлиги икки халқлар ўртасидаги муносабатларни кучайтирган. Оқибатда яримкўчманчи аҳоли аста секин ўтроқлашиб хонлик демографиясига ўз таъсирини ўтказган.

Калит сўзлар: қирғиз, қипчоқ, қурама, турк, юз, қтой, қорақалпоқ, қирғиз-қайсақ, қора-қирғиз, қўйчилик, йилқичилик, деҳқончилик, савдо-сотик, қишлоқ, дашт, адир, А. Федченко, Н. Лыкошин, У. Абдуллаев.

Шаходат Абдукаххаровна Рузматова,
Кокандский государственный педагогический
институт, преподаватель кафедры истории
ruzmatovashaxodat@gmail.com

ВЛИЯНИЕ КОЧЕВОГО И ПОЛУКОЧЕВОГО НАСЕЛЕНИЯ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА НА ДЕМОГРАФИЮ ХАНСТВА

АННОТАЦИЯ

В данной статье упоминается образ жизни, занятия, социально-экономические отношения с оседлым населением кочевого и полукочевого населения, проживающего на территории Кокандского ханства и их влияние на демографические процессы ханства. Отношения между кочевниками-скотоводами и оседлым населением решались на основе экономических отношений, скотовод всегда нуждался в сельскохозяйственных и

ремесленных продуктах, выработанных оседлым населением, и в том, что они сами снабжали оазисы, населенные оседлым населением, продуктами животноводства такие как мясо, кожа и шерсть, укреплялись отношения между двумя народами. В результате полукочевое население постепенно осело и повлияло на демографию ханства.

Ключевые слова: кыргыз, кыпчак, курама, тюрк, юз, ктай, каракалпак, кыргыз-кайсак, кара-киргиз, овцеводство, животноводство, земледелие, торговля, село, степь, холм, А. Федченко, Н. Лыкошин, У. Абдуллаев.

Shakhodat A. Ruzmatova,
Kokand State Pedagogical Institute,
Lecturer, Department of History
ruzmatovashaxodat@gmail.com

THE INFLUENCE OF THE NOMADIC AND SEMI-NOMADIC POPULATION OF THE KOKAND KHANATE ON THE DEMOGRAPHY OF THE KHANATE

ABSTRACT

This article mentions the way of life, occupations, socio-economic relations with the settled population of the nomadic and semi-nomadic population living in the territory of the Kokand Khanate and their influence on the demographic processes of the Khanate. Relations between pastoral nomads and the settled population were decided on the basis of economic relations, the pastoralist always needed agricultural and handicraft products developed by the settled population, and that they themselves supplied the oases inhabited by the settled population with animal products such as meat, leather and wool strengthened relations between the two peoples. As a result, the semi-nomadic population gradually settled down and affected the demographics of the khanate.

Index Terms: Kyrgyz, Kypchak, Kurama, Turk, Yuz, Kvoy, Karakalpak, Kyrgyz-Kaisak, Kara-Kyrgyz, sheep breeding, animal husbandry, agriculture, trade, village, steppe, hill, A. Fedchenko, N. Lykoshin, U. Abdullaev .

1. Мавзунинг долзарблиги:

Жаҳонда олиб борилаётган тадқиқотларда аҳоли географияси, кўпайиши, тарихий даврларда уларнинг кўпайиши ва камайиб бориши, унинг омиллари билан боғлиқ масалаларни тадқиқ этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, демографик жараёнлар (туғилиш, ўлим, никоҳ ва ажралиш, оиланинг демографик хусусиятлари, аҳолининг ёш-жинсий ва оилавий таркиби, демографик майл) ва уларнинг тарихий омилларини ўрганишга бағишланган ишлар алоҳида ўринни эгаллайди. Биз чиқарган хулосалар, халқнинг 200-300 йил олдинги ҳаёти, турмуш даражаси, иқтисодий аҳволи, иш билан бандлиги, оила-никоҳ муносабатлари, миграция жараёнларининг аҳоли ҳаётига ҳар жиҳатдан таъсири, ҳукмдорларнинг аҳолига нисбатан олиб борган сиёсатлари, унинг оқибати, таҳлили бугунги кунда демография соҳасида давлат сиёсатининг устувор йўналишларининг белгиланишига кўмаклашади. Шу жиҳатдан, Қўқон хонлиги тарихий демографиясини ўрганиш, ушбу жараёнларда кўчманчи ва ярим кўчманчи аҳолининг роли ва аҳамияти тўғрисида билиш амалий аҳамият касб этади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Тадқиқотни тарихий манбалар ва адабиётлар асосида объективлик, тарихийлик, холислик, илмийлик ва замонавийлик тамойилларига риоя қилган ҳолда амалга оширишга ҳаракат қилинган. Шунингдек, тадқиқотни амалга оширишда қиёсий таҳлил, танқидий таҳлил, мантик, семантик ва прагматик таҳлил усулларидан фойдаланилган.

Қўқон хонлигининг ўтмиши ва тарихига оид маҳаллий муаллифларнинг, рус ва чет эл сайёҳларининг асарлари, бугунги кун тарихчи олимларининг тадқиқотлари анчагина. Бу тарихий, илмий манбаларда хонлик тарихининг турли жиҳатлари кенг ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Кўқон хонлиги ҳудудидаги иқтисодий, сиёсий, маданий ва этник ривожланишнинг йўналишини белгилаб берган энг муҳим омиллардан бири бу водийда суғорма деҳқончилик, ривожланган хунармандчилик ва савдо-сотик билан шуғулланувчи ўтроқ аҳолининг кўчманчи ва ярим кўчманчи халқлар билан олиб борган доимий алоқаларидир.

Чорвачиликмамлакат ҳаётида асосий ўрин тутган соҳа бўлиб, сахро, тоғ ва тоғ этаклари аҳолиси бу соҳа билан шуғулланган. Кўчманчи қирғиз қабилалари яшайдиган тоғли ҳудудларда, Тошкент воҳаси ҳамда Туркистонда ушбу соҳа кенг тарқалган. Хонликда чорвачиликнинг қўйчилик ва йилқичилик соҳалари яхши ривожланган[1: 67-б.].

Ярим ўтроқ қавмлар тоғ олди ҳудудларда ва воҳаларга туташган адир, чўлларда жойлашиб ўтов ва капаларда яшаганлар. Эрта баҳорда чорва молларини, от-йилқиларини ҳайдаб дашт-адирларга чиқиб кетганлар. Дон экинларини ва қовун-полизларини йиғиштириб олгандан кейин пода ва чорваларини ҳайдаб қишлоқ жойларига (қишлоққа) келиб, кеч қузни ва қишни ўтказганлар. Эрта баҳорда яна дашт-адирларга чиқиб кетганлар.

Қавмларнинг жуда оз қисми ярим кўчманчиликда кун кечириб, чўлларда яшаб асосан чорвачилик билан шуғулланиб келган. Буларнинг сувманбалари қудуқ ва қоқ[2] бўлган. Қудуқ суви билан суғориб озми кўпми хўжалик сабзавот экинлари ҳам олганлар[3: 406, 407-б.].

Т.К.Бейсембиев маълумот беришича, Фарғона кўчманчилари асосан йилқичилик билан шуғулланишган, чунки отлик қўшинни доимо тўлдириб туриш керак бўлган. Қорадарё ва Норин оралиғида яшовчи қипчоқлар яримўтроқ ҳаёт тарзини кечирган бўлишлари мумкин, чунки Манғуркул ва Билқилламада уларнинг келиб яшаш манзиллари бўлган. XIX аср бошларида Тошкент ҳудудида яшовчи кўчманчилар хўжалигида отлар, қўйлар, туялар ва йирик шохли хайвонлар бўлган. Баъзи қурама уруғлари XIX асрнинг 40-йилларида яримўтроқ ва деярли ўтроқ турмуш тарзида яшаганлар. Бунинг исботи тариқасида тама уруғининг Бўқада мустаҳкам манзили бўлганлигини келтириб ўтиш мумкин дейди, муаллиф[4: 65-б.].

Наливкиннинг берган маълумотларига кўра, Фарғонада ярим кўчманчи ҳаёт тарзида, асосан, қипчоқлар ва қисман қорақалпоқлар яшаганлар. Улар чорвачилик билан бир қаторда деҳқончилик билан ҳам шуғулланганлар. Суғориладиган экин майдонлари кўп бўлган, натижада ўзларига катта, қишлоқ мумкин бўлган кўрғончалар ҳам қурганлар.

Муаллифнинг яна ёзишича, Фарғона ҳудудида кўчманчи аҳоли истиқомат қилмаган, ярим кўчманчи ва ўтроқ халқлар мавжуд бўлган холос[5: 35, 39-б.] дейди.

Аслида, кўчманчи тарзда ҳаёт кечирадиган аҳоли бўлган. Булар қирғизлар, қирқлар, Тошкент атрофи ва Дашти Қипчоқдаги қозоқлар бўлган[6: 97-б.]. Шу билан бирга, ўтроқ ва кўчманчи аҳоли уйғун тарзда савдо-сотик, товар алмашинувини турли жойларда амалга оширишган. Хонлик аҳолисининг ижтимоий ҳаётида савдо ва хунармандчилик, қишлоқ хўжалиги асосий ўрин эгаллаган[6: 98-б.].

Қирғизлар Фарғона водийсидаги яйловларни дастлаб XVI асрдан бошлаб ўзлаштира бошлаганлар. XVII асрнинг 30-йилларида қалмиқлар Каспийнинг шимолий ҳудудларини эгаллаши натижасида қирғизлар Фарғона ҳудудига келиб ўрнашадилар. Биз ўрганаётган давр, яъни XVIII асрга келиб эса қирғизлар Фарғонанинг шарқий ва шимоли-шарқий ҳудудларини эгаллаб бўлганлар[7: 67, 70, 90-б.].

Қирғизларнинг яйловларни эгаллаш мақсадида хонлик ҳудудларига қилган миграцион жараёнлари кейинчалик ҳам давом этган. Улар асосан Еттисув, Авлиёота, Талос, Олой, Қошғар, Қоратегин ҳудудларидан кириб келганлар[8: 418-б.].

Умархон даврида Орол денгизидан Или дарёсигача бўлган ҳудудлар ҳам хонлик таркибига киритилган[9: 8-б.]. Ушбу ҳудудда яшовчи қозоқлар асосан кўчманчи ҳаёт тарзини кечирганлар. Турмуш тарзи ҳам шунга хос бўлган.

Камбағал кўчманчилар, асосан, ўзининг чорвачиликмаҳсулотларидан фойдаланганлар, ўзлари чопонларини (тўнларини), оёқ кийимларини ҳам тайёрлар эдилар, уйларини ҳам қурадилар. Деҳқонлар ҳам керак бўлса ўзларини ўзлари маҳсулотлар билан қондиришлари мумкин эди. Шаҳар ва қишлоқ хунармандлари юқори сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариб, асосан, четга ва ўзларининг эксплуататор синфига, яъни бой феодалларга сотардилар[10: 110-б.].

Дехқончилик хўжалигини юритиш бўйича азалий тажрибага эга бўлган ўтроқ ўзбек, тожик ва уйғурлар фарғоналик қирғиз, қипчоқ, қурама, турк, юз, қорақалпоқ каби яримўтроқ ҳамда яримкўчманчи, ўтмишда чорвачилик билан шуғулланиб келган халқларга деҳқончилик соҳасида ўз таъсирларини ўтказиб келганлар.

Чорвадор аҳоли деҳқончилик билан шуғулланишга ўтар экан, ўтроқ аҳоли томонидан ишлатилиб келинаётган меҳнат қуролларидан фойдаланишни ўзлаштириб борганлар. Ўзбек, тожик, уйғур, қирғиз, туркман ва бошқалар томонидан қўлланиб келинган деҳқончилик қуроллари деярли бир-бирига ўхшаш. Фақат айрим маҳаллий хусусиятлари билангина улар турли ҳудудларда фарқланиб турган.

Хонликда кўчманчи аҳоли асосан Сирдарёнинг шимолий ҳудудларида яшаган. Хонликнинг шарқий ҳудудларида ҳам кўчманчилар бўлган, лекин улар нисбатан камчиликни ташкил этган[11: 62-б.].

Юзлар ва турклар асосан қўйчилик билан шуғулланишган. Қурама халқлари эса қўйчиликдан ташқари йилқичилик ва эчкини кўпайтириш билан шуғулланишган.

XVIII асрнинг иккинчи ярмидан XIX асрнинг ўрталарига қадар хонликнинг Сирдарё бўйларида қорақалпоқлар келиб ўрнаша бошлаган. Фарғона водийсига кўчиб келган қорақалпоқларнинг ўзбеклар билан ассимиляция жараёнлари фақатгина XX асрга келибгина сезиларли даражада бўлган[12: 100-б.].

“Туркестанские ведомости” газетасида ўзбекларнинг айрим яримўтроқ уруғлари– қорақалпоқлар, хитой ва қипчоқлар ҳақида маълумотлар берилган. Ушбу халқларни давлатлар ўртасида доимий жангларда уруш олиб бориши уларни тинқасини қуритди, ўтроқ ҳаётга ўтиб дон етиштира бошладилар. Қорақалпоқларнинг деҳқонга айланиши билан чайлалари уйга айланди, атрофида қўллар, ариқлар, каналлар пайдо бўлди, ботқоқликлар қуритилди, тиконлар, қамишлар йўқ қилинди. Қорақалпоқлар ўз ҳудудларини деҳқончиликка мослаш учун роса ҳаракат қилдилар.

Кўчманчилар чайлалари ўрнида XIX асрнинг 2-ярмига келиб деҳқонларнинг ҳовлилари қад кўтарди. Қорақалпоқлар қишлоқларининг ҳар бири алоҳида работдан иборат, работлар ўртасида экин майдонлари жойлашган. Работлар тўртбурчак шаклда баланд пахсали деворлар билан ўралган[13: 163-б.].

Қорақалпоқлар гурунч, жўхори, макка, буғдой ва бошқа экинларни экканлар. Қовун, тарвуз ҳам етиштиришган.

Деҳқончиликдан ташқари, қорақалпоқлар ооч, паншаха, кетмон ва ойболтага соп тайёрлаганлар. Патлак, челем тикишган, чайлаларни бойлагани арқонлар, туя юнгидан чакмонлар тайёрлашган. Аёллари пахтадан адас учун ингичка ип тайёрлаганлар, ўқотар қурол учун плик (фитили) қилганлар. Энг бой одамларининг 2000 бошгача майда чорваси, 50га яқин одамни эса 150-200тагача эчкилари бўлган. Учқур отлари ва туялари ҳам бўлган. Қорақалпоқлар ичида учига чиққан ўғри ва қароқчилари ҳам бўлган[13: 163-б.].

Қорақалпоқлар қўшиқ айтишни яхши кўрганлар: қорақалпоқ ботирлари қахрамонликларини куйлагувчилар бўлган. Дўмбира чалувчи ва эртақ айтувчилар доимо ҳурматда бўлган. Бу уруғ вакиллари қўшин таркибида ҳам бўлганлар. Қўшин бошлиқлари бу уруғдан сарбозликка олиш мумкин лекин уларга ишониб бўлмади дейишган[13: 163-б.].

Қтой ва қипчоқлар Қўкон атрофида яшовчи уруғларнинг энг кўпи ва энг ёввойиси ҳисобланган. Улар бир-бири билан ўзаро келиб чиқиш тарихи, дўстоналиги, яқин қариндошлик муносабатлари ва хонларга, умуман ҳукмдорларга бўлган умумий нафратлари билан жуда яқиндилар. Ушбу ҳудудларга улар Дашти қипчоқ ҳудудларидан келиб қолишган.

Ушбу иккита уруғ деҳқончилик билан шуғулланиб, Ўрта Осиёда шу кунгача нима экиб келинган бўлса барчасини етиштирганлар. Қипчоқларнинг энг бойида мингтагача қўй эчкилари бўлган. Туя фақат қипчоқларда бўлган, қолган қтой ва қипчоқлар далалар атрофида майда чорва боққанлар. Иккала уруғ вакиллари жундан турли хил маҳсулотлар ишлаб чиқаришган, аёллари тўрт хилда бозор учун ип тайёрлаганлар.

Бу иккала уруғ ҳам энг яхши овчилар бўлишган. Уларнинг орасида саводдиларни топиш жуда ҳам қийин бўлган. Амирлар қтойлардан, айниқса қипчоқлардан доим хайкишган,

уларни сипоҳий қилиб ўз хизматларига олишган. Урушқоқ фуқародан урушқоқ сипоҳий бўлгани афзалроқ дейишган. Лекин бу сиёсат ҳам хонларни қтой ва қипчоқлардан ҳимоя қила олмаган, биринчи кўзғолондаёқ сипоҳийлар хон қўшинини ташлаб ўз уруғлари ҳимоясига отланганлар[13: 163-б.].

Қирғиз қавми қадимдан чорвачилик билан шуғулланган. XVIII-XIX асрларда кўп йиллик тажрибага асосланган чорвадор хўжалик тизими бошқа халқлардаги чорвадорлик тизими юритилиши жиҳатидан деярли бир хил ривожланган. Қирғизлар кўчманчилик мавсуми тугаган вақтда доимий қишлоқ манзилларига эга бўлганлар[14: 211-212-б.].

Қирғизларда асосан йилқичилик кенг ривож топган эди, лекин уларнинг ҳудудлари ҳам Қўқон хонлиги таркибига киритилгач, маҳаллий деҳқонлар билан савдо муносабатларининг кучайиши натижасида, XIX асрнинг иккинчи ярмига келиб қўйчилик биринчи ўринга чиқиб олган. Ўтроқ аҳолини хўкиз ва туялар билан ҳам асосан қирғизлар таъминлаганлар[9: 16-б.].

Қирғизлар билан бир қаторда қирғиз-қайсақлар, қора-қирғизлар, ёввойи, тоғлик қирғизлар атамалари кўп тилга олинади. Рус олими, биолог, географ, сайёҳ Александр Павлович Федченко Қўқон хонлигига қилган саёҳати давомида, юқорида тилга олинган қирғизлар билан оддий қирғизлар ўртасида деярли фарқ кўрмаганлиги ҳақида айтади. Фақатгина тоғлик қирғизларнинг юз тузилиши бироз кўполроқ, сўзлашганда эса “с” ҳарфи ўрнига “ш” ҳарфини (бош-бос, тош-тос) ифода қилишлари тўғрисида айтади[15: 71-б.].

Аҳоли манзилгоҳлари узоқ давр мобайнида шаклланиб келган. Чорвачилик билан деҳқончилиқни қўшиб олиб борувчи яримўтроқ аҳоли (қирғиз, қипчоқ, қурама, турк, қорақалпоқ) тоғолди текислик қисмида ҳамда дарё ва сой қирғоқларида яшаган. Мазкур манзилгоҳлар турли кўринишда бўлиб, улар орасида кўрғонча типидегиси ажралиб турган. Тоғ дараларида ташкил топган манзилгоҳлар вақтинчалик (ёзлик) бўлиб, у асосан чорвасини боқаятган у ёки бу уруғ вакилларининг кўчма “қора уйлар”идан ташкил топган овул типидеги манзилгоҳлар ҳисобланган[16: 110-б.].

Яримўтроқ (қирғиз, қипчоқ, қурама, турк, қорақалпоқ каби) аҳоли энди аввалги қишлоқ жойларида кўпроқ турғун ҳаёт кечира бошлаган. Манзилгоҳлари эса тобора ўтроқ деҳқон ўзбек ва тожик қишлоқларининг қиёфасига кира борган. Бироқ, эндигина ташкил топаётган яримўтроқ аҳолининг бундай қишлоқлари билан ўтроқ ўзбек ва тожиклар яшайдиган қишлоқлар орасида тафовут сезилган. Бу фарқ аввало шунда намоён бўлардики, водийнинг деҳқончилиқ билан шуғулланувчи ўзбек ва тожик аҳолиси истиқомат қиладиган қишлоқларидаги уй-жойлар (“том уйлар”) маълум даражада тартибли жойлашган ҳар бир ҳовли паҳса деворлар билан иложи борича ўралган. Бундан ташқари, ҳовли ва унинг ён-атрофларида мевали дарахтлар экиланлигини кўриш мумкин эди. Қишлоқларнинг мана бундай қиёфаси эса унинг аҳолисини барқарор ўтроқ эканлигидан далолат берарди. Қирғиз, қипчоқ, қурама, турк, қорақалпоқ каби эндигина ўтроқликка ўтган халқларнинг қишлоқдаги кўриниши эса ўзгача эди. Н. С. Лыкошин ўша даврдаги қирғиз қишлоқларининг кўриниши ҳақида қуйидагича таъсиротларини ёзиб қолдирган: “Қирғиз қишлоқларидаги ҳовлилар маълум бир тартибда жойлашмаган. Қишлоқларнинг ўзи дарё оқими бўйлаб бир ёки ҳар икки қирғоғига жойлашган хуторларни эслатади. Атрофи тўсиқлар билан ҳовлилар кам учрайди, агар шундай тўсиқлиги учраса, у ҳам ҳовли ичкарасини кўздан пана қилиш эмас, фақат томорқани пайҳон бўлишдан сақлаш учун хизмат қилади”[16: 112-113-б.].

Тарихчи олим У. С. Абдуллаев Фарғона водийсида этнослараро жараёнларни илмий ўрганиш юзасидан олиб борган тадқиқоти натижасида турли уруғ-қабилавий тузилишга эга бўлган яримкўчманчи (яримўтроқ) ўзбекларнинг водийдаги умумий сонини аниқлаган. Ўша давр статистик маълумотларига кўра, ўзбекларнинг водийдаги умумий сони 215 000 дан ортиқ бўлган. Ушбу яримкўчманчи (яримўтроқ) ўзбеклар ўз таркибида бир қатор субэтносларни бирлаштирган бўлиб, улар орасида турк, қипчоқ, юз, қурама, минг каби этнографик гуруҳлар Фарғона водийсида сон жиҳатдан бошқа субэтносларга қараганда кўпчилиқни ташкил қилганлигини аниқлаган[17: 47-б.].

Қўқон хонлигига Бухоро хонлигидан ҳам аҳоли миграцияси бўлиб турган. Бухоро хонлигидан аҳолининг кўчиши хонликдаги тартибсизликлар, сиёсий тазйиқлар натижасида

юзага келган. Айникса, Бухоро хони Абулфайзхон (1711-1747) саркардаларидан бўлган Фарход оталиқнинг Самарқанддаги фаолияти натижасида ушбу ҳудуд аҳолиси Қўқон хонлигига қочиб ўтган[18: 100-б.].

Турғун аҳоли билан яримкўчманчи аҳоли ўртасида хўжалик алоқалари юз берар экан, бу жараёнда деҳқон ва чорвадор этник гуруҳлар ўз хўжалиқларининг ихтисослашуvidан келиб чиқиб “таъсир кўрсатувчи этнос” мавқеини ўйнаган. XIX аср охирида Фарғона водийсида яшаган умумий аҳолининг 52,69 % (828 080 нафар)ини ўтроқ ўзбеклар, 26,3% (423 639 нафар)ини қирғизлар ва 9,78% (153 780 нафар)ини яримкўчманчи, (яримўтроқ) ўзбеклар, 1,65% (25 971 нафар)ини қорақалпоқлар[9: 10-б.], 6,6% (103 931 нафар)ини тожиклар, ва 2,9% (34 561 нафар)ини бошқа этник жамоа вакиллари ташкил қилган[17: 46-б.]. Юқоридаги статистик маълумотларга таянадиган бўлсак, хонлик аҳолисининг 1/3 қисмини кўчманчи аҳоли ташкил этган. Шундан ҳам кўриниб турибдики, кўчманчи аҳоли, хонлик аҳолиси демографиясига ўзининг салмоқли ҳиссасини қўшган.

4.Хулосалар:

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, тарихий тараққиётнинг илк босқичларидан бошлаб чорвадор кўчманчи аҳоли билан ўтроқ аҳоли ўртасидаги муносабатлар хўжалик алоқалари асосида қарор топиб борган. Чорвадор доимо ўтроқ аҳоли томонидан ишлаб чиқилган деҳқончилик ва хунармандчилик маҳсулотларига эҳтиёжманд бўлган. Айни вақтда уларнинг ўзлари ҳам ўтроқ аҳоли яшайдиган воҳаларни гўшт, тери ва жун сингари чорвачилик маҳсулотлари билан таъминлаб турганлар. Ўтроқ деҳқон, хунарманд аҳоли ва кўчманчи чорвадор қабилалар ўртасида маҳсулот айирбошлаш қадимдан йўлга қўйилган бўлиб, савдо муносабатлари ривожланган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Vokhidov Sh. Historiography in the Kokan Khanate.–B.67.
2. In the steppe-deserts, it was one of the main sources of baldness for herders. The crow would be in the barren lands. For this purpose, they used to make the baldness like a pond, dig a deep hole from the chest, and surround it with a straw wall. In the spring, the rainwater that flows from the surroundings is collected in this pit.
3. Shaniozov K. The formation process of the Uzbek people. – B. 406, 407.
4. Beysembiev T. K. "Tarikh-iShahrukhi" kakistoricheskiyistochnik. – B. 65.
5. Nalivkin V. P. A brief history of the Kokand Khanate. – S. 35, 39.
6. Topildiev N. The Kokan Khanate and the Russian Empire are at the crossroads of history. – B. 97
7. Ivanov P. P. OcherkipoistoriiSredneyAzii (XVI-seredina XIX c.).– S. 67, 70, 90.
8. History of Uzbekistan. – S.418.
9. Gubaeva S. S. Settlement of the Fergana Valley in the 19th and 20th centuries. – S.8.
10. BobobekovKh. N. Kokan history. – B.110.
11. Kun A.L. Ocherk Kokanskogo Khanstva - S. 62.
12. Sultonova G. N. and b. Ethnic history of the peoples of Central Asia and demographic processes in the region are reflected in the sources (XVI-XIX centuries). – B.100.
13. Turkestanskievedomosti. 1871g. #41. – S.163.
14. Ploskikh V. M. Kyrgyz iKokandskoeKhanstvo. - Frunze: "Ylym", 1977. – S.211-212.
15. Fedchenko A. P. V KokanskyKhanstve. Puteshestvie v Turkestan. – S.71.
16. Abdullaev U., Valikhonova G. Residents of Fergana Valley. – B.110.
17. Abdullaev U. S. Inter-ethnic processes in the Fergana Valley (XIX-early XX centuries). – B.47.
18. [18] Sultonova G. N. and b. Ethnic history of the peoples of Central Asia and demographic processes in the region are reflected in the sources (XVI-XIX centuries). – B.100.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000